

МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТНО-КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

П.Ш.Исамова, УзГУМЯ,

доцент кафедры педагогики и психологии, Узбекистан

Аннотация В статье рассматривается использование учебных проектов как эффективного инструмента развития личностно-креативной компетенции студентов. Показано, что проектная деятельность способствует формированию самостоятельности, критического мышления, творческих и исследовательских навыков. Представлены виды учебных проектов (исследовательские, творческие, информационные), этапы их организации и примеры реализации на педагогическом факультете. Подчеркивается роль преподавателя как креативного руководителя проекта и значимость проектной деятельности для формирования компетентного и адаптивного специалиста в условиях современного образовательного процесса.

Ключевые слова: учебный проект, личностно-креативная компетенция, проектная деятельность, творческое обучение, педагогическая компетентность, самостоятельное обучение, исследовательский проект, образовательная среда.

Annotatsiya. Maqolada o'quv loyihalaridan talabalarning shaxsiy-kreativ kompetensiyasini rivojlantirishning samarali vositasi sifatida foydalanish masalasi ko'rib chiqiladi. Loyiha faoliyati talabalarda mustaqillik, tanqidiy fikrlash, ijodiy va tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi ko'rsatib berilgan. O'quv loyihalarining turlari (tadqiqot, ijodiy, axborot loyihalari), ularni tashkil etish bosqichlari hamda pedagogika fakultetida amalga oshirish misollari keltirilgan. O'qituvchining loyiha rahbari sifatida kreativ roli va loyiha faoliyatining zamonaviy ta'lim jarayonida kompetent va moslashuvchan mutaxassisni shakllantirishdagi ahamiyati alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: o'quv loyihasi, shaxsiy-kreativ kompetensiya, loyiha faoliyati, ijodiy ta'lim, pedagogik kompetentlik, mustaqil ta'lim, tadqiqot loyihasi, ta'lim muhiti.

Abstract. The article examines the use of educational projects as an effective tool for developing students' personal and creative competence. It is shown that project-based activities contribute to the formation of independence, critical thinking, as well as creative and research skills. The types of educational projects (research, creative, informational), the stages of their organization, and examples of their implementation at the pedagogical faculty are presented. The role of the teacher as a creative project supervisor and the importance of project-based learning in shaping a competent and adaptable specialist in the context of the modern educational process are emphasized.

Keywords: educational project, personal and creative competence, project-based activity, creative learning, pedagogical competence, independent learning, research project, educational environment.

Современная система образования, ставя в центр своей деятельности формирование у личности самостоятельности, свободы, креативности и компетентности, должна отказаться от репродуктивной стратегии обучения^[3; 4]. При этом предполагается использование учебных проектов при организации

дисциплин, указанных в учебном плане, с включением знаний, умений и навыков, соответствующих образовательным стандартам^[5].

Развитие личностно-креативной компетенции у студентов обеспечивает формирование у них способности анализировать проблемные виды деятельности, самостоятельно осознать проблемы в повседневной и учебной практике, а также направлять свои возможности на развитие личных качеств.

Проект — это совокупность документов и действий, ограниченных во времени, создаваемых для решения конкретной задачи и получения определённого результата (продукта), включая организационную форму^[1].

Основа проекта формируется знаниями, умениями, способностями личности, навыками самостоятельного применения знаний и развитием критического мышления.

Проектирование — это деятельность по преобразованию проблемы через последовательные действия, приводящие к результату^[2]. Учебный проект организует обучение для глубокого изучения темы с использованием творческих, исследовательских и организационных методов и считается одной из эффективных технологий продуктивного обучения студентов.

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся: студенты работают индивидуально, в парах или группами на протяжении определённого времени. С одной стороны, метод проектов предполагает использование различных методов, приёмов и средств обучения, с другой — требует решения проблем, включающих интеграцию знаний и умений из науки, техники, технологий и творческих сфер.

Результаты выполненных и завершённых проектов должны быть конкретными: если проект теоретический — это правильное решение проблемы, если практический — готовый к применению результат.

Проектирование является общей стратегией педагогического процесса, опирающейся на социальные и педагогические цели образования. В процессе проектирования важными источниками служат учебные планы, программы, учебники, методические рекомендации, учебные пособия, интернет-ресурсы и прочее.

Проектирование образовательного процесса — это проявление профессиональной деятельности преподавателя, характеризующееся технологической структурой учебного процесса и совокупностью методов и средств, обеспечивающих достижение его результатов.

Проектирование позволяет решать следующие важные задачи образования и соответствует требованиям современности:

- обеспечивает реализацию обучения в условиях, максимально приближенных к реальной жизни;
- позволяет сочетать научно-теоретические знания с практической деятельностью, оценивать их и вовлекать студентов в активный самостоятельный познавательный процесс;
- способствует формированию и развитию базовых и профессиональных компетенций.

Проекты делятся на исследовательские, творческие и информационные.

Исследовательские проекты похожи на научные исследования и включают актуальность, цели, задачи, методы, сбор и анализ информации, эксперименты и

практические рекомендации; обычно применяются в курсовых и дипломных работах.

Творческие проекты — создание новых идей и продуктов; информационные проекты — сбор и систематизация информации с её представлением.

Учебная проектная деятельность — последовательные действия студентов для решения задач и получения полезного конечного результата.

Этапы организации работы над учебным проектом:

1. Формулирование проблемы — преподаватель объясняет её студентам и мотивирует к решению.

2. Формирование групп — работа может выполняться индивидуально, в парах или командах.

3. Планирование работы — определение источников информации, методов её сбора и анализа, формата представления результатов и распределение обязанностей.

4. Сбор и обобщение информации — творческая и исследовательская деятельность студентов с использованием разных источников и методов.

5. Анализ данных — обсуждение и разработка проекта.

6. Оформление и презентация — подготовка отчёта, практических рекомендаций, визуальных или технических материалов; представление результатов.

7. Оценка проекта — анализ качества работы и оценка преподавателем и экспертами.

Проекты по продолжительности могут быть:

– малые проекты — на один урок;

– краткосрочные проекты — рассчитанные на 4 часа;

– проекты на неделю;

– долгосрочные проекты — как правило, служат для организации внеурочной образовательной деятельности.

Актуализация требований сегодняшнего дня, прежде всего, основывается на изменении образовательной среды. Если студент успешно справляется с работой над учебными проектами, можно надеяться, что он станет креативной личностью, способной ценить время, планировать свою деятельность, адаптироваться к изменяющимся условиям и вносить достойный вклад в развитие сегодня и в будущем.

Список литературы:

1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2010. – 272 с.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.
3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. – М.: Центр «Эйдос», 2002. – 80 с.
4. Абиева, Ю., & Миличева, М. (2024). Технологические компоненты системы формирования нравственной культуры учителя. Наука и инновации, 1(1), 59–62. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/ilm-fan-va-innovatsiya/article/view/32710>

5. Миличева, М. (2023). Psixologiyada motivatsiya muammosiga yondashuvlar . Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 132–134. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-modern-education/article/view/24702>
6. Milieva, M. G. "About psycholinguistics and neurolinguistics of bilingualism." *Issues of Science and Education* 8 (2018): 20.
7. Milieva, Muattar Gaffarovna. "Increasing Students' Learning Motivation: A Comprehensive Approach." *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research* 5.05 (2025): 92-94.
8. Milieva, Muattar Gaffarovna. "GENERAL CHARACTERISTICS OF TRAINING AS A MULTIFUNCTIONAL METHOD." *Academic research in educational sciences* 4.TMA Conference (2023): 762-767.
9. Muattar Gaffarovna Miliyeva, . 2024. THE POWER OF BODY LANGUAGE. HOW TO LEARN TO SPEAK BODY LANGUAGE. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*. 4, 11 (Nov. 2024), 32–37. DOI:<https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume04Issue11-06>.
10. Миличева, Муаттар. "Talabalarda xorijiy tillarni o'rganishdagi motivatsiya va qobiliyatlari." *Наука и инновации* 1.1 (2024): 306-308.
11. Anjim Karamaddinovna Shamshetova, Pokiza Shamsiyevna Isamova, & Muattar Gaffarovna Milieva. (2023). ECOLOGICAL CRISES AND POPULATION PSYCHOLOGY. *International Journal of Pedagogics*, 3(05), 4–10. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue05-02>